

OLIV TA'LIM JARAYONI RAQAMLI IQTISODIYOTNING TUTGAN O'RNI

Djalolov Jamoliddin Muzaffarovich

Muhammad al-Xorazimiy nomidagi TATU katta o'qituvchisi

Nosirova Zulfiya Xudaybergan qizi

Muhammad al-Xorazimiy nomidagi TATU assistenti

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'lim jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslanib tashkil etilgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga qilgan Murojaatnomasida "2020 yil – Ilm- ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili" deb e'lon qilindi. Shundan keyin fuqarolarda "raqamli iqtisodiyot" atamasi haqida ko'plab savollar tug'ila boshladi. «Raqamlashtirish» so'zi aslida yangi atama bo'lib, innovatsion boshqaruv va ish yuritish jarayoniga IT yechimlarning jalb etilishini, buning samarasi o'laroq esa internet buyumlardan tortib, ta'lim jarayonigacha bo'lgan barcha tizimlarda axborot texnologiyalarini qo'llashni ko'zda tutadi.⁴⁹ Raqamli iqtisodiyot axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) samaradorligini oshirish uchun barcha ta'lim jarayonlarida tarqalishi bilan muhim hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyotning barcha sohalardagi beqiyos o'rniga ega. Raqamli iqtisodiyotning qulay imkoniyatlari mavjud. Raqamli iqtisodiyot – bu noldan boshlab yaratilishi lozim bo'lgan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas. Bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellarini yaratish, ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirishdir.

Keyingi yillarda bizning hayotimizga raqamli iqtisodiyot tushunchasi shiddat bilan kirib kelmoqda shu jumladan ta'lim sohasiga ham. Bugungi kunda talim oluvchini an'anaviy, ma'ruza va tinglash bilan dars jarayoniga jalb qilib bo'lmaydi va ta'limda yetarli darajaga samaraga erishib bolmaydiham. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdagi ta'limda axborot texnologiyalarini rivojlantirish dars samaradorligini oshiribgina qolmay o'quvchini darsga qizishini oshirishga va diqqat e'tiborini jamlab olishga yordam beradi. Dars jarayonini tashkil etishda innovatsion texnologiyalarning mavqeyi kun sayin ortib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bugungi ta'limning imkoniyatlarini yanada kengaytirib kelmoqda. Hozirgi kunga kelib istalgan joydan turib istalgan ilm maskaniga xoxlagan vaqtda zamonaviy texnologiyalar asosida o'qish imkoniyatini bermoqda. Bu esa ananaviy ta'limdan farqli o'laroq ham vaqtni ham xarajatni kamaytirishiga erishilib talim jarayonini sezilarli darajada rivojlanishiga olib kelmoqda.

Oliy ta'lim muassalarida dars jarayonida multemedia vositalari va interfaol doskadan foydalanishning o'quvchilar uchun afzalliklaridan o'quvchilarning tassurotlarini boyitishga, ma'lumotlarni o'zlashtirish tezligini oshirish; o'qituvchining ish unumdorligini oshirish va ortiqcha xarajatlardan holi bolishiga; virtual laboratoriyalar orqali laboratoriyalrni bajarish imkonini bajaradi: o'rganishni tezligini oshirish vaqtni kamaytirish; ko'proq darsda ko'rsatib namoyish qilib dars otish, bu materialni to'liq anglashga va yaxshiroq yodlashga hissa qo'shadi.

⁴⁹ Prezident Shavkat Mirziyoyevning 25.01.2020 yil Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga qilgan Murojaatnomasi.

Shunday qilib, o'quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini tadbiq qilish an'anaviy ta'lim tizimidagi me'zonlardan sezilarli darajada o'zgartirib raqobatdosh mutaxassislar yaratishga keng imkon yaratadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'limda yuqori sifatga erishish uchun qulay o'byekt hisoblanib o'quvchini keng fikrlash va ijodiy imkoniyatini oshirishga, amaliyotda hech ikkilanmay qo'llay olishga tayyorlashga yordam beradi. Oliy ta'lim muassalarida dars jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib dars jarayonlarini tashkil etish orqali, o'qituvchi tomonidan dars uchun qo'yilgan maqsadga erishish va o'quvchiga darsni o'zlashtirish osonlashadi. Bu esa qisqa vaqtda ko'p narsaga, dars samaradorligini oshirish erishish imkonini beradi.

Shubhasiz, raqamli iqtisodiyotning samaradorligiga nafaqat axborot texnologiyalarining qamrovi va infratuzilmaning mavjudligi, balki ishbilarmonlik muhiti, inson kapitali va muvaffaqiyatli boshqaruv instrumentlari kabi standart iqtisodiy me'zonlar ham ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, iqtisodiy taraqqiyot aynan ularga tayanadi, bu esa ushbu me'zonlarning raqamli iqtisodiyot rivojlanishida avvalgiday muhim o'rin tutishini bildiradi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish mamalakatiz uchun ham uning dunyo miqyosidagi raqobatbardoshligini belgilab beradigan strategik ahamiyatga molik masalalardan biri hisoblanadi. Bu esa davlatimizga raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini uchun shart-sharoitlar yaratish, uni eng kerakli sohalarga yo'naltirish va bu jarayonni imkoniyat darajasida rag'batlantirish zarurligi katta ahamiyatga ega.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keladi.

Ta'lim metodlaridan tegishli maqsadlarda samarali foydalanish uchun har bir metodning tarkibiy tuzilishi to'risida zarur tushunchalarga ega bo'lish talab qilinadi. Ta'lim metodlari ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshirishning tegishli pedagogik- psixologik va ilmiy-metodik asoslariga ega. Ular ko'zlangan maqsadlarga erishish yo'lidagi murakkab, ko'p qirrali, ko'p sifatlarga, xususiyatlarga ega bo'lgan faoliyat turidir. Shu munosabat bilan ta'lim metodlarining tarkibiy tuzilishiga doir umumiy ma'lumotlarni qisqacha keltirib o'tamiz.

Hozirda amaliyotda qo'llanilayotgan ta'lim metodlari xilma- xil hamda ko'p sonli bo'lib, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga, ta'lim-tarbiyaviy imkoniyatlarga ega, muayyan maqsadlarga, sharoitlarga mos ekanligi va boshqa sifatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Shu sababli ta'lim metodlarining kaysinisidan qaysi maqsad uchun foydalanish ko'zda tutilgan samarani berishini bilish muhim ahamiyatga ega. Lekin bu masala hozirgacha to'liq o'rganilgan emas. Bu masala avvalo ta'lim metodlarini ma'lum belgilariga ko'ra turlarga ajratib olish va ularning asosiy xarakteristikalarini aniqlashni talab qiladi. Shuni hisobga olgan holda zamonaviy ta'lim metodlarini turlarga ajratish dolzarb masaladir. Bajaradigan vazifasiga, ko'zda tutiladigan natijaga, ta'limiy va tarbiyaviy maqsadlarga, pedagogik va psixologik yo'nalishlariga, ta'lim oluvchilarning yoshiga muvofiqligiga, ayrim fanlarni (ijtimoiy, tillar, tabiiy, aniq, amaliy va boshqa fanlarni) o'qitishga, nazariy va amaliy bilim, ko'nikma va malakalarni o'rgatishga, o'zlashtirishni nazorat qilishga tegishli va boshqa belgilar.

O'quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini tadbiq qilish an'anaviy ta'lim tizimidagi mezonlardan sezilarli darajada o'zgartirib raqobatdosh mutaxassislar yaratishga keng imkon yaratadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'limda yuqori sifatga erishish uchun qulay obyekt hisoblanib o'quvchini keng fikrlash va ijodiy imkoniyatini oshirishga, amaliyotda hech ikkilanmay qo'llay olishga tayyorlashga yordam beradi. Oliy ta'lim muassalarida dars jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib dars jarayonlarini tashkil etish orqali, o'qituvchi tomonidan dars uchun qo'yilgan maqsadga erishish va o'quvchiga darsni o'zlashtirish osonlashadi. Bu esa qisqa vaqtda ko'p narsaga, dars samaradorligini oshirish erishish imkonini beradi. Bu esa davlatimizga raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini uchun shart-sharoitlar yaratish, uni eng kerakli sohalarga yo'naltirish va bu jarayonni imkoniyat darajasida rag'batlantirish zarurligi kata ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev N.Q. Zaxidov G.E. "Menejment". O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2018 yil
2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11.
3. Pereverzev M. P., Shaydenko N. A., Basovskiy L. E. Menedjment. - 2-e izd., pererabotannoe. -M.: INFRA-M, «Vysshee obrazovanie», 2011. - 330 s.
4. Meskon M.X. i dr. Osnovy menedjmenta.-M.: Vilyams, 2008.-672 s.
5. Nosirova Z.X., JOURNAL OF ETHICS AND GOVERNANCE Volume: 02 Issue: 12 | December- 2022 ISSN: 2181-2616 [XODIMLARNI BOSHQARISHDA IJODIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH USULLARI](#)

Internet saytlari:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-iqtisodiyot-bugungi-kunda>
2. <http://el.tfi.uz/images/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%91%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%80.pdf>
3. <https://ict.xabar.uz/uz/startap/yurtimiz-rivojlanishida-raqamli-iqtisodiyotning-orni>
4. <https://cemc.uz/uz/page/2437/raqamli-texnologiyalar-iqtisodiy-yuksalishning-muhim-omili>
5. <https://fayllar.org/ozbekistonda-raqamli-iqtisodiyotni-joriy-etishda-davlat-siyosa.html>